

DATACENTER E TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL

Camila Ohana da Silva Ferreira, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni,
Leonardo Guerra de Rezende Guedes

camilaohanaf27@gmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Os Datacenters se tornaram extremamente importantes, desempenhando um papel crucial para o e-commerce, computação em nuvem e trabalho remoto em geral. Além de influenciar a economia global, eles estão intimamente ligados à tecnologia sustentável. O artigo tem a finalidade de apresentar os meios tecnológicos de práticas sustentáveis e soluções inovadoras que os Datacenters estão promovendo em suas infraestruturas. Os dados apresentados neste artigo trazem tecnologias e soluções atualizadas nas áreas relacionadas à sustentabilidade, vantajosas para o meio ambiente e Datacenters eficientes.

Palavras-chave: Datacenter, Sustentabilidade, Tecnologia Renovável, Meio Ambiente, ESG, Datacenter Colocation.

Abstract - Datacenters have become extremely important, playing a crucial role in e-commerce, cloud computing, and remote work in general. In addition to influencing the global economy, they are closely linked to sustainable technology. The purpose of this article is to present the technological means of sustainable practices and innovative solutions that Datacenters are promoting in their infrastructures. The data presented in this article provides updated technologies and solutions in areas related to sustainability, advantageous for the environment and efficient Datacenters.

Keywords: Datacenter, Sustainability, Renewable Technology, Environment, ESG, Datacenter Colocation.

INTRODUÇÃO

A tecnologia sustentável emergiu como um pilar fundamental na construção de um futuro mais verde e equilibrado, transcendendo os benefícios econômicos e ambientais diretos. Sua importância vai além da eficiência energética e da preservação ambiental; ela é crucial para a conscientização e o engajamento da sociedade com as questões ecológicas. Promovendo práticas sustentáveis e soluções inovadoras, a tecnologia estimula indivíduos, empresas e governos a adotar uma abordagem mais responsável em relação ao meio ambiente.

Com o agravamento das mudanças climáticas e a crescente preocupação com a degradação ambiental,

a tecnologia sustentável surge como uma aliada indispensável na busca por soluções para desafios globais. Ela facilita o desenvolvimento de projetos de conservação, como a monitorização da biodiversidade e o controle da poluição, além de transformar ambientes urbanos em espaços mais inteligentes e ecológicos.

Além disso, a tecnologia sustentável democratiza o acesso à informação e à educação ambiental, permitindo que as pessoas aprendam sobre práticas sustentáveis e compartilhem conhecimentos globalmente. Ela também promove a inclusão social e econômica ao gerar empregos verdes e fomentar o desenvolvimento sustentável em regiões menos favorecidas.

No centro dessa transformação está a inovação nos datacenters, que desempenham um papel decisivo ao centralizar a infraestrutura de TI de maneira mais sustentável. Os principais provedores, comprometidos com certificados ambientais avançados, garantem uma aplicação mais rigorosa da tecnologia sustentável, reduzindo a pegada de carbono e o uso desnecessário de recursos, trabalhando diretamente com os princípios ESG (Environmental, Social and Governance).

Este estudo é relevante porque busca compreender como a adoção de tecnologias sustentáveis em datacenters pode impactar positivamente o meio ambiente e promover um desenvolvimento mais equilibrado. À medida que a demanda por serviços de TI cresce, é essencial que as práticas adotadas sejam ecologicamente responsáveis.

Este trabalho contribuirá para a discussão sobre a sustentabilidade no setor, incentivando a implementação de soluções inovadoras que beneficiem tanto as empresas quanto a sociedade, e

enfatizando a importância de uma abordagem colaborativa para enfrentar os desafios ambientais globais.

REFERENCIAL TEÓRICO

A tecnologia sustentável pode oferecer vantagens significativas tanto para o meio ambiente quanto para as empresas, criando uma sinergia benéfica para ambos. A seguir, modelos de desenvolvimento que podem trazer benefícios práticos:

- **Redução do Uso de Papel:** Adotar soluções digitais e processos eletrônicos reduz a necessidade de papel, contribuindo para a preservação de recursos naturais e diminuindo a pegada ambiental da empresa (Ascenty, 2024).
- **Maior Satisfação dos Funcionários:** Ambientes sustentáveis frequentemente proporcionam melhores condições de trabalho, aumentando o bem-estar e a motivação dos funcionários (UFSM, 2024).
- **Melhor Imagem Perante os Clientes:** Empresas que investem em práticas sustentáveis são vistas de forma positiva pelos consumidores, o que pode fortalecer a lealdade e atrair novos clientes (Datacenter Dynamics, 2024).
- **Melhores Possibilidades de Investimentos:** Compromissos com a sustentabilidade podem tornar a empresa mais atraente para investidores que valorizam práticas responsáveis e ambientalmente conscientes (Meio e Mensagem, 2024).

Além disso, esse movimento está alinhado com o conceito de TI Verde (Green IT), que busca integrar práticas de tecnologia com princípios de sustentabilidade (Datacenter.org, 2024).

Datacenters Eficientes

Os datacenters são cruciais na transformação digital das empresas e desempenham um papel central na eficiência energética e sustentabilidade. Com o aumento da demanda por processamento e conectividade, a eficiência dos datacenters se torna ainda mais importante (Datacenter Dynamics, 2024).

Ao adotar tecnologias sustentáveis espera-se que estas não só promovam um futuro mais verde, mas também pode melhorar a eficiência operacional, a satisfação dos funcionários e a imagem da empresa, além de abrir novas oportunidades de investimento. Nesse sentido, os datacenters que buscam cumprir com metas que envolvem a minimização dos efeitos no meio ambiente passam a elaborar programas de eficiência energética, como o ESG (Environmental, Social and Governance) (Meio e Mensagem, 2024).

2.4. Datacenter e ESG

ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, ou seja, sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. No setor de Tecnologia da Informação (TI), o termo ESG TI refere-se à integração de práticas e princípios específicos para esse setor. O ESG apresenta tanto desafios quanto oportunidades para datacenters, agrupados em três pilares:

Pilar Ambiental (E):

- Mitigar as emissões de gases de efeito estufa (GEE).
- Reduzir o consumo energético e hídrico, que representam 1% a 2% do uso global.
- Gerir os resíduos eletroeletrônicos (REEE) de forma sustentável (Datacenter.org, 2024).
- Adaptar a construção e operação dos datacenters para certificações como LEED e AQUA-HQE.
- Acompanhar as constantes evoluções tecnológicas e seus impactos.
- Contornar a potencial intensificação do consumo energético proveniente de tecnologias como o Metaverso.

Pilar Social (S):

- Implementar políticas de inclusão e diversidade que englobem questões de gênero e orientação sexual.
- Garantir a proteção de dados em consonância com a LGPD.
- Promover relações trabalhistas justas e programas de equidade.

- Assegurar a privacidade e segurança dos dados dos usuários.

Pilar Governança (G):

- Adotar uma abordagem transparente na prestação de contas aos stakeholders para evitar o greenwashing.
- Implementar mecanismos de controle para evitar fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção.
- Assegurar a independência e diversidade na composição do conselho.
- Adotar políticas de remuneração da alta administração atreladas ao atingimento de metas ESG.
- Garantir a igualdade salarial e de oportunidades para mulheres em cargos de liderança.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para analisar as oportunidades relacionadas à sustentabilidade nos datacenters basearam-se em uma abordagem qualitativa e exploratória, que envolveu a revisão de literatura acadêmica e fontes especializadas. O objetivo foi identificar as práticas atuais e potenciais inovações que possam contribuir para a eficiência ambiental, social e de governança (ESG) no setor.

Revisão da Literatura

A primeira etapa consistiu em uma ampla revisão da literatura, onde foram coletadas informações de artigos acadêmicos, estudos de caso e relatórios setoriais que abordam a relação entre datacenters e práticas sustentáveis. Fontes como "Entenda a relação entre o Datacenter e a tecnologia sustentável" e "ESG para Datacenters" foram analisadas para compreender o estado atual da tecnologia sustentável e suas aplicações no setor de Tecnologia da Informação.

Análise de Tendências e Práticas Sustentáveis

Com base nas referências, foram identificadas as principais tendências e práticas sustentáveis que

estão sendo implementadas em datacenters. A análise incluiu:

- **Eficiência Energética:** Identificação de projetos que visam a redução do consumo energético, como a adoção de fontes de energia renováveis (solar e eólica) e inovações no armazenamento de energia.
- **Uso do Metaverso:** Investigação sobre como tecnologias imersivas podem diminuir a necessidade de deslocamentos físicos, contribuindo para a redução da pegada de carbono das empresas.
- **Economia Circular:** Avaliação de práticas que promovem a reutilização de recursos, como a reutilização do calor gerado pelos datacenters, contribuindo para a sustentabilidade.

A análise também contemplou o aspecto social do ESG, com ênfase na criação de ambientes de trabalho mais inclusivos e na promoção de capacitação para colaboradores. Foram exploradas práticas de diversidade e inclusão, bem como iniciativas que visam a formação contínua dos funcionários, conforme destacado na literatura revisada.

Finalmente, foram coletados e analisados estudos de caso de datacenters que implementaram práticas ESG eficazes. Essas análises permitiram identificar exemplos concretos de como as organizações podem transformar desafios em oportunidades, promovendo uma cultura de responsabilidade ambiental e social.

RESULTADOS E ANÁLISE

Com base na metodologia proposta, foi possível delinear as oportunidades em torno da sustentabilidade nos datacenters, incluindo a implementação de projetos de eficiência energética, o uso de energias renováveis, a promoção de ambientes de trabalho inclusivos e a adoção de práticas de governança robustas. Essa análise enfatiza que o compromisso com práticas sustentáveis não é apenas uma exigência regulatória, mas uma estratégia essencial para o sucesso e a resiliência das empresas no futuro.

A análise das oportunidades relacionadas à sustentabilidade nos datacenters revelou uma série de estratégias que podem ser implementadas para melhorar o desempenho ambiental, social e de governança (ESG). Os resultados apresentados a seguir detalham como cada um desses aspectos pode ser abordado, destacando a relevância e o impacto das práticas sustentáveis no setor.

Oportunidades Ambientais (E)

A adoção de projetos de eficiência energética e o uso de energias renováveis emergem como iniciativas cruciais para a sustentabilidade dos datacenters.

- **Implementação de Projetos de Eficiência Energética:** Os datacenters são conhecidos por seu elevado consumo energético. Implementar projetos que visem a eficiência energética não apenas reduz custos operacionais, mas também diminui a pegada de carbono. Segundo a literatura revisada, a eficiência energética pode ser alcançada através da modernização de equipamentos e da adoção de práticas de monitoramento contínuo (Ascenty, 2024).
- **Uso de Energias Renováveis:** A transição para fontes de energia renováveis, como solar e eólica, tem se mostrado uma prática cada vez mais comum entre os datacenters. Estudos apontam que a utilização dessas fontes pode reduzir significativamente a dependência de combustíveis fósseis e contribuir para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa (Datacenter Dynamics, 2024).
- **Tecnologias como o Metaverso:** A introdução de tecnologias como o Metaverso oferece uma solução inovadora para reduzir a necessidade de deslocamentos físicos, promovendo reuniões virtuais. Essa abordagem não só diminui a emissão de CO₂ associada ao transporte, mas também proporciona uma experiência colaborativa mais rica e interativa (UFSM, 2024).
- **Adoção da Economia Circular:** A aplicação de princípios de economia circular, como a reutilização do calor gerado pelos datacenters, exemplifica como os recursos podem ser

reaproveitados. Esta prática não apenas minimiza a geração de resíduos eletroeletrônicos (REEE), mas também contribui para a eficiência no uso de recursos (Datacenter.org, 2024).

3.2. Oportunidades Sociais (S)

O aspecto social do ESG também apresenta diversas oportunidades que podem ser exploradas para criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e diverso.

- **Criação de um Ambiente Inclusivo:** Iniciativas que promovem a inclusão e a diversidade dentro dos ambientes de trabalho são fundamentais. A criação de espaços que respeitem e celebrem as diferenças é essencial para o desenvolvimento de uma cultura organizacional forte e positiva. Pesquisas demonstram que ambientes diversificados melhoram a inovação e a satisfação dos colaboradores (Meio e Mensagem, 2024).
- **Promoção de Treinamento e Capacitação:** A promoção de oportunidades de treinamento e capacitação para os colaboradores não apenas melhora suas habilidades, mas também aumenta o engajamento e a retenção de talentos. A formação contínua é um elemento chave para garantir que os funcionários estejam atualizados com as melhores práticas e tecnologias do setor (UFSM, 2024).

3.3. Oportunidades de Governança (G)

O fortalecimento da governança em datacenters é crucial para a implementação de práticas ESG eficazes. As seguintes estratégias foram identificadas:

- **Ferramentas de Gestão:** O uso de ferramentas como DCIM (Datacenter Infrastructure Management) e BMS (Building Management Systems) são essenciais para aprimorar a gestão e o compliance. Essas ferramentas permitem um monitoramento eficiente dos recursos e garantem que as operações sejam realizadas em conformidade com as diretrizes ESG (Datacenter Dynamics, 2024).

- **Certificação CEEDA:** A busca pela certificação CEEDA (Certified Energy Efficient Datacenter Award) é uma prática recomendada que atesta a eficiência energética dos datacenters. A certificação não só valida as práticas sustentáveis implementadas, mas também serve como um diferencial competitivo no mercado (Datacenter.org, 2024).
- **Benchmarking e Melhoria Contínua:** A adoção de práticas de benchmarking permite que os datacenters comparem suas práticas sustentáveis com as de outras organizações. O uso de plataformas como a BISA (Benchmarking Information System for Datacenters) facilita essa comparação, promovendo a melhoria contínua das operações (Meio e Mensagem, 2024).

Assim, os resultados da análise indicam que a implementação de práticas sustentáveis nos datacenters não é apenas benéfica para o meio ambiente, mas também traz vantagens econômicas e sociais significativas. A adoção de uma abordagem ESG não é uma mera tendência, mas uma exigência para as organizações que desejam prosperar em um mercado cada vez mais competitivo e consciente.

A transformação cultural necessária para integrar essas práticas requer o comprometimento de todos os níveis da organização, desde a alta gestão até os colaboradores. As organizações que se adaptarem a essa nova realidade e transformarem os desafios em oportunidades estarão mais bem posicionadas para prosperar no futuro.

CONCLUSÃO

A tecnologia sustentável se estabelece como um componente essencial na construção de um futuro mais verde e equilibrado, transcende os benefícios econômicos e ambientais imediatos e se revela crucial para o engajamento coletivo em relação às questões ecológicas. À medida que os desafios ambientais se intensificam, essa abordagem emerge como uma solução vital para enfrentar a crise climática e a degradação ambiental.

Não se limita apenas à promoção da eficiência energética e à conservação ambiental, mas também fortalece a consciência e a ação social em torno das questões ecológicas. Através da implementação de práticas inovadoras e sustentáveis, empresas, governos e indivíduos são incentivados a adotar métodos mais responsáveis e impactantes.

No contexto empresarial, a tecnologia sustentável traz vantagens significativas, incluindo a redução do uso de papel, a melhoria da satisfação dos funcionários e a construção de uma imagem positiva perante consumidores e investidores. Modelos de desenvolvimento sustentáveis estão cada vez mais alinhados com o conceito de TI Verde, que integra práticas tecnológicas com princípios de sustentabilidade, oferecendo benefícios tangíveis tanto para o meio ambiente quanto para os negócios.

Os datacenters desempenham um papel crítico nessa transformação, facilitando a centralização e otimização das operações de TI de forma mais eficiente e sustentável. Com o avanço da inteligência artificial, ferramentas de gestão em tempo real e a integração com redes inteligentes, a eficiência dos datacenters pode ser significativamente aprimorada. Além disso, a adesão aos princípios ESG é fundamental para garantir que essas instalações operem de forma ambientalmente responsável e transparente.

A prática de colocation, ou compartilhamento de datacenters, se destaca como uma solução eficiente e econômica, alinhando-se às melhores práticas sustentáveis e eco-amigáveis. A adoção de fontes de energia renováveis, inovações no armazenamento de energia e a aplicação dos princípios de economia circular são exemplos claros de como os datacenters podem contribuir para um futuro mais sustentável.

Concluindo, a tecnologia sustentável representa uma oportunidade não apenas para mitigar os impactos ambientais, mas também para promover um desenvolvimento mais justo e equitativo. Organizações que abraçam essa transformação não apenas se alinham às melhores práticas globais, mas também se posicionam para prosperar em um futuro

em que sustentabilidade e inovação caminham lado a lado.

REFERÊNCIAS

ASCENTY. Entenda a relação entre o Data Center e a tecnologia sustentável. Disponível em: <https://ascenty.com/blog/artigos/relacao-entre-data-center-e-tecnologia-sustentavel/>. Acesso em: 31 ago. 2024.

BISA. Colocation Data Center: o que é e quais as vantagens? Disponível em: <https://blog-pt.lac.tdsynnex.com/colocation-data-center-o-que-e-e-quais-as-vantagens>. Acesso em: 31 ago. 2024.

DATA CENTER DYNAMICS. Sem dor, só ganhos: ESG no Data Center é estratégia de crescimento. Disponível em: <https://www.datacenterdynamics.com/br/opini%C3%B5es/sem-dor-so-ganhos-esg-no-data-center-e-estrategia-de-crescimento/>. Acesso em: 31 ago. 2024.

DATA CENTER DYNAMICS. Um olhar sobre os Data Centers com as lentes do ESG. Disponível em: <https://www.datacenterdynamics.com/br/opini%C3%B5es/um-olhar-sobre-os-data-centers-com-as-lentes-do-esg/>. Acesso em: 31 ago. 2024.

ESG PARA DATA CENTERS. Disponível em: <https://datacenter.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ESG-para-Data-Centers.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2024.

UFSM. Inovações tecnológicas sustentáveis: rumo a um futuro eco-friendly. Disponível em: <https://www.ufsm.br/pet/sistemas-de-informacao/2023/09/25/inovacoes-tecnologicas-sustentaveis-rumo-a-um-futuro-eco-friendly>. Acesso em: 31 ago. 2024.

MEIO E MENSAGEM. Data center se alinha à pauta ESG. Disponível em: <https://www.meioensagem.com.br/proxima/dat-a-center-se-alinha-a-pauta-esg>. Acesso em: 31 ago. 2024.